

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ ПРИ КОСТНО-СУСТАВНОМ ТУБЕРКУЛЁЗЕ: КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КЛЕТОЧНОГО, ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНЬЕВ ИММУНИТЕТА И ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ

Бозоров Ш.И.

Самостоятельный соискатель, Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Аннотация. В представленной работе изучено состояние иммунологической реактивности у 115 больных с костно-суставной формой туберкулёза, проходивших обследование и лечение в Бухарском областном фтизио-пульмонологическом центре. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц. Анализу подвергнуты параметры Т-клеточного иммунитета (мембранные маркеры CD3⁺, CD4⁺, CD8⁺, CD16⁺, CD20⁺, CD25⁺ и CD95⁺), сывороточные концентрации иммуноглобулинов классов G, A и M, а также цитокиновый спектр с измерением IL-1 β , IL-6, TNF- α , IL-4, IFN- γ и интерферон-индуцируемого хемокина IP-10. Дополнительно оценивалась активация эндотелия (sICAM-1, sVCAM-1) и состояние коагуляционно-фибринолитической системы (tPA, PAI-1). Установлено формирование выраженного клеточного иммунного дисбаланса со снижением иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 в 1,62 раза, угнетением Th1-зависимого ответа (снижение IFN- γ в 1,63 раза, IP-10 в 2,1 раза) на фоне гиперпродукции провоспалительных цитокинов (повышение IL-1 β и IL-6 в 2,29 раза, TNF- α в 2,19 раза). Зафиксированные сдвиги тесно сопряжены с активацией эндотелия и угнетением фибринолитического потенциала, что свидетельствует о складывающемся едином иммунопатологическом контуре, обеспечивающем хронизацию процесса и деструктивные изменения костно-суставных структур.

Ключевые слова: костно-суставной туберкулёз, иммунный статус, Т-лимфоциты, иммуноглобулины, цитокины, IFN- γ , IL-6, TNF- α , эндотелиальная дисфункция, иммунопатогенез.

IMMUNOLOGICAL REACTIVITY IN BONE-ARTICULAR TUBERCULOSIS: A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF CELLULAR AND HUMORAL IMMUNITY AND CYTOKINE PROFILE

Sh. I. Bozorov

Independent Researcher, Abu Ali ibn Sina Bukhara State Medical Institute

Abstract. This study examined the immunological reactivity of 115 patients with bone-articular tuberculosis who were examined and treated at the Bukhara Regional Phthisiopulmonology Center. The control group consisted of 20 apparently healthy individuals. The parameters of T-cell immunity (membrane markers CD3⁺, CD4⁺, CD8⁺, CD16⁺, CD20⁺, CD25⁺ and CD95⁺), serum concentrations of immunoglobulins of classes G, A and M, as well as the cytokine spectrum with measurement of IL-1 β , IL-6, TNF- α , IL-4, IFN- γ and interferon-inducible chemokine IP-10 were analyzed. Endothelial activation (sICAM-1, sVCAM-1) and the state of the coagulation-fibrinolytic system (tPA, PAI-1) were additionally assessed. A pronounced cellular immune imbalance was established, with a 1.62-fold decrease in the CD4/CD8 immunoregulatory index and suppression of the Th1-dependent response (1.63-fold decrease in IFN- γ and 2.1-fold decrease in IP-10), accompanied by hyperproduction of proinflammatory cytokines (2.29-fold increase in IL-1 β and IL-6 and 2.19-fold increase in TNF- α). These changes are closely associated with endothelial activation and suppression of fibrinolytic potential, indicating the emergence of a unified immunopathological pathway that leads to chronic disease and destructive changes in bone and joint structures.

Key words: osteoarticular tuberculosis, immune status, T-lymphocytes, immunoglobulins, cytokines, IFN- γ , IL-6, TNF- α , endothelial dysfunction, immunopathogenesis.

Среди внелёгочных локализаций туберкулёзной инфекции поражение опорно-двигательной системы занимает особое место в силу прогрессирующего деструктивного течения, длительной хронизации и формирования стойких функциональных нарушений. По мировым статистическим данным внелёгочные формы составляют около 14–18% всех случаев туберкулёза, при этом доля костно-суставных вариантов в общей структуре внелёгочной патологии достигает 10–13% [1, 2]. Поздняя диагностика, дискретная клиническая картина и склонность к скрытому формированию очагов деструкции делают данную форму одной из наиболее сложных в практике фтизиатра и ортопеда.

Современные представления о патогенезе костно-суставного туберкулёза (КСТ) указывают на ключевую роль иммунологической реактивности организма в реализации защитного противомикобактериального ответа и одновременно — в формировании повреждающих, деструктивных эффектов на костно-хрящевые ткани [3]. Хроническая персистенция *Mycobacterium tuberculosis* в условиях ограниченной васкуляризации костной ткани создаёт уникальные условия для длительной антигенной стимуляции, что приводит к перенапряжению адаптивного иммунитета и постепенному истощению его координирующих звеньев [4].

Особое значение в патогенезе КСТ имеет нарушение баланса между Т-хелперным (Th1) и регуляторно-эффекторным (CD8⁺, NK) звеньями иммунитета, а также сдвиг цитокинового профиля в сторону провоспалительной гиперактивации. Дополнительный вклад вносит вовлечение эндотелия и системы фибринолиза, обеспечивающих микроциркуляторную

составляющую воспалительного процесса [5]. Несмотря на обширный массив литературных данных, посвящённых иммунологии лёгочного туберкулёза, комплексная характеристика иммунологической реактивности при костно-суставной локализации остаётся недостаточно изученной, что определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования. Изучение состояния клеточного, гуморального звеньев иммунитета и цитокинового профиля у больных с костно-суставной формой туберкулёза для выявления ключевых иммунопатогенетических механизмов прогрессирования заболевания.

Материалы и методы исследования. Под клинико-лабораторным наблюдением находились 115 пациентов с верифицированным диагнозом костно-суставной формы туберкулёза, проходивших стационарное обследование и лечение на базе Бухарского областного фтизиопульмонологического центра. Возраст обследованных составлял от 18 до 87 лет (средний — $46,6 \pm 2,1$ года); среди них доля мужчин достигала 58,4%, женщины составили 41,6%. Группа сравнения включала 20 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту. Условия включения в исследование: верифицированный по международным критериям диагноз КСТ; отсутствие сведений о приёме гормональных и цитостатических средств в недавнем анамнезе; сбор биологического материала до начала специфической химиотерапии (в день поступления в стационар). Из исследования исключались пациенты с острой коронарной патологией, недостаточностью почек или печени в острой фазе, беременные и кормящие женщины, а также лица с активным онкологическим процессом.

Иммунофенотипирование лимфоцитов проводилось методом проточной цитофлюориметрии с использованием моноклональных антител к мембранным маркерам CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, CD25 и CD95. Содержание сывороточных иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM определяли методом

радиальной иммунодиффузии в геле по G. Mancini. Уровни цитокинов (IL-1 β , IL-6, TNF- α , IL-4, IFN- γ), хемокина IP-10 (CXCL10), растворимых молекул адгезии sICAM-1 и sVCAM-1, а также маркеров фибринолитической системы tPA и PAI-1 устанавливали методом твердофазного иммуноферментного анализа на стандартных коммерческих тест-системах согласно инструкциям производителей.

Статистическую обработку полученных результатов выполняли в программном пакете SPSS Statistics (версия 26.0) с использованием Microsoft Excel. Для каждого показателя вычисляли среднее арифметическое значение (M) и стандартную ошибку среднего (m). Достоверность межгрупповых различий определяли при помощи t-критерия Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Состояние клеточного звена иммунитета. Анализ субпопуляций Т-лимфоцитов показал наличие достоверного дисбаланса между основными эффекторными и регуляторными клетками. Содержание общего пула CD3⁺-лимфоцитов у больных с КСТ снижалось до $50,3 \pm 5,0\%$ против $55,1 \pm 4,2\%$ в контрольной группе, что соответствует уменьшению показателя примерно в 1,10 раза. Более выражено сокращался пул CD4⁺-клеток — с $36,3 \pm 3,8\%$ в контроле до $28,7 \pm 3,5\%$ у пациентов (в 1,27 раза), что свидетельствует об угнетении хелперного звена и ослаблении координирующей роли иммунного ответа. Параллельно зарегистрировано повышение содержания CD8⁺-цитотоксических лимфоцитов до $29,6 \pm 3,1\%$ против $23,1 \pm 2,9\%$ в контроле (в 1,28 раза, $p < 0,05$), что отражает компенсаторную активацию цитотоксического звена в условиях недостаточности Th-помощи (рис. 1).

Рис. 1. Субпопуляции Т-лимфоцитов у пациентов с КСТ и в контрольной группе ($M \pm m$, $p < 0,05$)

Особое патогенетическое значение имеет снижение иммунорегуляторного индекса CD4/CD8: его величина у пациентов с КСТ составила 0,97 против 1,57 в контрольной группе, что соответствует уменьшению в 1,62 раза. Подобный сдвиг отражает существенное смещение баланса Т-клеточных субпопуляций в сторону цитотоксического ответа на фоне дефицита хелперной поддержки и является одним из ключевых маркеров иммунной декомпенсации при хронической микобактериальной инфекции (рис. 2).

Рис. 2. Иммунорегуляторный индекс CD4/CD8 в обследованных группах (p<0,001)

Анализ маркеров активационного состояния Т-лимфоцитов выявил статистически значимое повышение содержания CD25⁺-клеток у пациентов с КСТ до $22,4 \pm 2,4\%$ против $18,7 \pm 2,1\%$ в контроле (в 1,20 раза). Это свидетельствует о напряжённом функциональном состоянии адаптивного иммунитета в ответ на постоянную антигенную стимуляцию микобактериальными антигенами. Содержание CD95⁺-лимфоцитов, отражающих готовность клеток к Fas-опосредованному апоптозу, у больных составило $26,3 \pm 2,8\%$ против $23,2 \pm 2,6\%$ в контроле (повышение в 1,13 раза). Подобный профиль активационно-апоптотических маркеров характерен для хронически активного иммунного процесса, протекающего в условиях постепенного истощения функциональных резервов лимфоцитарной системы (рис. 3).

Рис. 3. Маркеры ранней и поздней активации Т-лимфоцитов (p<0,05)

Исследование лимфоцитов с маркерами CD20 (В-клетки) и CD16 (NK-клетки) обнаружило выраженную активацию как гуморального, так и врождённого цитотоксического звеньев иммунитета. Уровень CD20⁺-лимфоцитов у обследованных нами больных повышался до $34,5 \pm 3,2\%$ против $27,3 \pm 2,8\%$ в группе сравнения (рост в 1,26 раза), что отражает усиленную пролиферацию В-клеток в ответ на пролонгированную микобактериальную нагрузку. Особенно значимым стал прирост содержания CD16⁺-клеток: $23,2 \pm 2,5\%$ у пациентов против $12,7 \pm 1,9\%$ у здоровых лиц — увеличение в 1,83 раза (p<0,05). Активация NK-клеток отражает участие неспецифического звена в распознавании и лизисе инфицированных клеток, однако в условиях затяжного воспалительного процесса данная активация принимает дезорганизованный характер и потенцирует тканевое повреждение (рис. 4).

Рис. 4. Уровень В-лимфоцитов и NK-клеток у пациентов с КСТ (p<0,05)

Состояние гуморального звена иммунитета. Изучение основных классов сывороточных иммуноглобулинов у пациентов с КСТ выявило значимую активацию гуморального ответа. Концентрация IgG достигала $14,8 \pm 2,31$ г/л — приблизительно в 1,3 раза выше показателей группы сравнения ($11,2 \pm 1,52$ г/л, $p<0,05$), что косвенно подтверждает длительное стимулирующее воздействие микобактериальных антигенов на В-клеточное звено и интенсификацию плазмоцитарной дифференцировки. Уровень IgA у обследованных пациентов составил $2,73 \pm 0,92$ г/л против $1,84 \pm 0,44$ г/л у здоровых доноров (рост в 1,5 раза, $p<0,05$) — это сопряжено с усилением IgA-секретирующей популяции плазматических клеток под влиянием цитокинового микроокружения, в первую очередь IL-6 и TGF- β . Содержание IgM также прибавляло: $1,59 \pm 0,71$ г/л против $1,15 \pm 0,31$ г/л в контроле (превышение в 1,4 раза, $p<0,05$), что свидетельствует о незавершённости иммунологического ответа и сохранении первичных гуморальных реакций при постоянном поступлении антигенов возбудителя (рис. 5).

Рис. 5. Уровень сывороточных иммуноглобулинов у пациентов с КСТ ($p < 0,05$)

Параллельный рост всех трёх классов иммуноглобулинов — IgG, IgA и IgM — свидетельствует о многоуровневой и пролонгированной антигенной стимуляции, характерной для затяжных инфекционных процессов с длительным сохранением возбудителя в тканях. Однако сложившийся профиль отражает скорее компенсаторное напряжение гуморального ответа на фоне неэффективного клеточного контроля, нежели полноценную иммунологическую защиту. Гиперпродукция антител может приводить к формированию циркулирующих иммунных комплексов, которые откладываются в тканях и потенцируют локальные воспалительные изменения в костно-суставных структурах.

Цитокиновый профиль и Th1/Th2-баланс. Сравнительный анализ концентраций провоспалительных цитокинов выявил их значительное повышение у пациентов с КСТ по сравнению с контрольной группой. Уровень ИЛ-1 β у больных достигал $13,6 \pm 1,4$ пг/мл против $5,93 \pm 0,9$ пг/мл в контроле, что соответствует увеличению показателя в 2,29 раза ($p < 0,001$) и отражает активацию макрофагально-моноцитарного звена иммунитета под действием микобактериальных антигенов. Концентрация ИЛ-6 возрастала до $42,3 \pm 3,8$

пг/мл против $18,5 \pm 2,2$ пг/мл в контроле (в 2,29 раза, $p < 0,001$) — данный цитокин принимает участие в индукции острофазного ответа, синтезе С-реактивного белка и активации остеокластогенеза. Уровень TNF- α у пациентов составил $51,9 \pm 4,5$ пг/мл против $23,7 \pm 2,9$ пг/мл в контроле (повышение в 2,19 раза, $p < 0,001$); обладая двойственными функциями, TNF- α обеспечивает формирование гранулём, однако при чрезмерной секреции усугубляет деминерализацию костных элементов и провоцирует повреждение суставных тканей (рис. 6).

Рис. 6. Уровень провоспалительных цитокинов в сыворотке крови пациентов с КСТ ($p < 0,001$)

Анализ цитокинов, отражающих Th1/Th2-баланс, выявил противоположно направленные изменения. Концентрация IL-4, ассоциированного с Th2-ответом, у больных возрастала до $21,3 \pm 2,0$ пг/мл против $9,16 \pm 1,1$ пг/мл в контроле — увеличение в 2,32 раза ($p < 0,001$). В то же время уровень IFN- γ , ключевого цитокина Th1-направленного противотуберкулёзного иммунитета, у пациентов снижался до $11,3 \pm 1,4$ пг/мл против $18,4 \pm 1,9$ пг/мл в контроле (уменьшение в 1,63 раза, $p < 0,05$). Концентрация интерферон-индуцируемого хемокина IP-10 (CXCL10), необходимого для рекрутирования Th1-лимфоцитов в очаг воспаления, также

достоверно снижалась — до $9,24 \pm 0,12$ пг/мл против $19,2 \pm 0,22$ пг/мл в контроле (в 2,1 раза, $p < 0,001$) (рис. 7).

Рис. 7. Th1/Th2-цитокины и интерферон-индуцируемый белок IP-10 (CXCL10) у пациентов с КСТ ($p < 0,05$)

Зафиксированный сдвиг иммунного ответа в сторону Th2-доминирующего фенотипа на фоне снижения Th1-зависимых медиаторов имеет принципиальное значение для патогенеза КСТ. Th2-ответ, ориентированный на гуморальную защиту от внеклеточных патогенов, является малоэффективным в отношении внутриклеточно персистирующих микобактерий. Подобное смещение цитокинового профиля создаёт предпосылки для длительного существования возбудителя в макрофагах и формирования хронического воспалительного очага в костно-суставных тканях.

Эндотелиальная активация и состояние фибринолиза. Сывороточные растворимые формы молекул адгезии sICAM-1 и sVCAM-1 представляют собой надёжные индикаторы активации эндотелиоцитов и интенсивности трансэндотелиального проникновения иммунокомпетентных клеток. Их нарастание характеризует системность развивающегося воспалительного ответа. У обследованных пациентов с КСТ концентрация sICAM-1 составила $595,2 \pm 82,6$ нг/мл против $310,6 \pm 35,1$ нг/мл в группе сравнения (увеличение в

1,9 раза, $p < 0,05$), а sVCAM-1 — $710,3 \pm 95,5$ нг/мл против $420,7 \pm 90,3$ нг/мл (повышение в 1,7 раза, $p < 0,05$). Зафиксированный профиль указывает на устойчивую стимуляцию эндотелия провоспалительными цитокинами (TNF- α , IL-1 β) и формирование морфофункциональных условий для постоянного притока лейкоцитов в поражённые костно-суставные очаги (рис. 8).

Рис. 8. Растворимые молекулы клеточной адгезии (маркеры эндотелиальной активации) ($p < 0,05$)

Оценка состояния фибринолитической системы у больных КСТ обнаружила выраженное расхождение между активирующими и тормозящими её механизмами. Содержание тканевого активатора плазминогена (tPA) в сыворотке снижалось до 6,53 нг/мл, тогда как в группе сравнения составляло 9,74 нг/мл — то есть величина показателя сокращалась приблизительно на 33% ($p < 0,05$). Параллельно фиксировался рост концентрации ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1): у пациентов он достигал 74,2 нг/мл против 31,5 нг/мл в контроле (увеличение в 2,4 раза, $p < 0,01$). Подобное соотношение указывает на угнетение фибринолитической функциональной мощности и тяготение системы гемостаза к гиперкоагуляционно-фиброгенным процессам, типичным для длительно текущего воспаления при поражении эндотелиального барьера (рис. 9).

Рис. 9. Маркеры коагуляционно-фибринолитической системы у пациентов с КСТ (p<0,01)

Совокупная оценка иммунологических параметров позволяет рассматривать выявленные сдвиги как взаимосвязанный иммунопатологический контур. Угнетение Th1-направленного ответа сочетается с усилением Th2-фенотипа, провоспалительной гиперреактивностью, дисфункцией сосудистого эндотелия и подавлением фибринолиза. Эти процессы функционально взаимосвязаны и взаимоусиливающие, формируя устойчивый длительный иммуновоспалительный фон, который благоприятствует выживаемости *Mycobacterium tuberculosis* и нарастающему повреждению костно-суставных тканей. Полученные результаты согласуются с современными представлениями о ключевой роли цитокиновой регуляции и Т-клеточного иммунитета в исходах туберкулёзной инфекции [6, 7, 8] и могут служить патогенетическим обоснованием для применения иммунокорректирующих средств в составе комплексной терапии заболевания.

Выводы. 1. У пациентов с костно-суставной формой туберкулёза формируется выраженный дисбаланс клеточного звена иммунитета: снижение CD4⁺-лимфоцитов в 1,27 раза, индекса CD4/CD8 в 1,62 раза при одновременной

гиперактивации цитотоксического (CD8⁺) и врождённого (CD16⁺) звеньев иммунитета.

2. Гуморальный иммунный ответ характеризуется значительным повышением сывороточных уровней IgG (в 1,3 раза), IgA (в 1,5 раза) и IgM (в 1,4 раза), что отражает длительную антигенную стимуляцию В-клеточного звена и компенсаторное напряжение гуморальной защиты на фоне неэффективного клеточного контроля.

3. Цитокиновый профиль больных КСТ характеризуется выраженным сдвигом в сторону провоспалительной гиперактивации с увеличением IL-1 β и IL-6 в 2,29 раза, TNF- α в 2,19 раза, повышением IL-4 в 2,32 раза при достоверном снижении IFN- γ в 1,63 раза и IP-10 в 2,1 раза, что свидетельствует о доминировании Th2-направленного и угнетении Th1-зависимого противотуберкулёзного ответа.

4. Активация сосудистого эндотелия (повышение sICAM-1 в 1,9 раза, sVCAM-1 в 1,7 раза) и угнетение фибринолитической системы (снижение tPA в 1,5 раза, повышение PAI-1 в 2,4 раза) формируют сосудисто-гемостатический компонент иммунопатологического каскада, способствующий микроциркуляторным нарушениям в зоне поражения.

5. Совокупность выявленных иммунологических нарушений формирует единый патогенетический каскад, поддерживающий хронический воспалительный процесс и прогрессирование костно-деструктивных изменений, что обосновывает необходимость включения в схему комплексной терапии иммунокорректирующих препаратов с учётом доминирующего иммунопатогенетического профиля.

Список использованной литературы

1. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2023. — Geneva: WHO, 2023. — 75 p.

2. Васильева И.А., Тестов В.В., Стерликов С.А. Эпидемическая ситуация по туберкулёзу в годы пандемии COVID-19 (2020–2021 гг.). // Туберкулёз и болезни лёгких. — 2022. — Т. 100, № 3. — С. 6–12.
3. Гергерт В.Я., Авербах М.М., Эргешов А.Э. Иммунологические аспекты патогенеза туберкулёза. // Терапевтический архив. — 2019. — Т. 91, № 11. — С. 90–97.
4. Pigrau-Serrallach C., Rodríguez-Pardo D. Bone and joint tuberculosis. // European Spine Journal. — 2013. — Vol. 22, Suppl. 4. — P. 556–566.
5. Cooper A.M. Cell-mediated immune responses in tuberculosis. // Annual Review of Immunology. — 2009. — Vol. 27. — P. 393–422.
6. Domingo-Gonzalez R., Prince O., Cooper A., Khader S.A. Cytokines and chemokines in Mycobacterium tuberculosis infection. // Microbiology Spectrum. — 2016. — Vol. 4, № 5.
7. O'Garra A., Redford P.S., McNab F.W. The immune response in tuberculosis. // Annual Review of Immunology. — 2013. — Vol. 31. — P. 475–527.
8. Sia J.K., Rengarajan J. Immunology of Mycobacterium tuberculosis Infections. // Microbiology Spectrum. — 2019. — Vol. 7, № 4. — P. 27–48.
9. Хаитов Р.М., Атауллаханов Р.И., Шульженко А.Е. Иммуноterapia. Руководство для врачей. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — С. 168–174.
10. Karakousis P.C., Bishai W.R., Dorman S.E. Mycobacterium tuberculosis cell envelope lipids and the host immune response. // Cellular Microbiology. — 2004. — Vol. 6, № 2. — P. 105–116.
11. Dheda K., Schwander S.K., Zhu B., van Zyl-Smit R.N., Zhang Y. The immunology of tuberculosis: from bench to bedside. // Respiriology. — 2010. — Vol. 15, № 3. — P. 433–450.
12. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. — М.: Мир, 2017. — С. 415–432.

13. Зими́на В.Н., Кра́вченко А.В., Ви́кторова И.Б. Туберкулёз и ВИЧ-инфекция у взрослых. Руководство. — Москва, 2-е изд., перераб. и доп., 2020. — С. 256–263.
14. Ха́мдамов Б.З., Усма́нов И.Х., Бо́зоров Ш.И. Иммунопатогенетические аспекты костно-суставного туберкулёза. // Ти́ббиётда янги кун. — 2024. — № 4 (66). — С. 142–148.